

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19596195>

O‘ZBEKISTONNING MUSTAQILIK YILLARIDA TEMIR YO‘LLAR QURILISHI TARIXI

Niyazov Adxam Abduganiyevich

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: adxam.niyazov@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada mustaqillik yillarida mamlakatimizda temir yo‘l qurilishi sohasida amalga oshirilgan ishlar, ularning ahamiyati haqida to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, yillar kesimida yangi temir yo‘l liniyalarining qurilishi, yo‘nalish nomlari, masofasi, istiqboldagi temir yo‘l loyihalari to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yuk tashish masofasi, temir yo‘l liniyasi, tezyurar poyezd, elektrlashtirilgan temir yo‘llar, Yevroosiyo temir yo‘li, temir yo‘l uzellari.*

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Ниязов Адхам Абдуганиевич

Магистрант Гулистанского государственного университета

E-mail: adxam.niyazov@mail.ru

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются работы, проведенные в сфере железнодорожного строительства в нашей стране за годы независимости, и их значение. Также представлена информация о строительстве новых железнодорожных линий в разрезе лет, названиях маршрутов, расстояниях, будущих железнодорожных проектах.*

***Ключевые слова:** дальность перевозки грузов, железнодорожная линия, скоростной поезд, электрифицированные железные дороги, Евразийская железная дорога, железнодорожные узлы.*

THE HISTORY OF RAILWAY CONSTRUCTION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE IN UZBEKISTAN

Niyazov Adkham Abduganievich

Master's student at Gulistan State University

E-mail: adxam.niyazov@mail.ru

Abstract: *This article examines the work carried out in the field of railway construction in our country during the years of independence and its significance. Information was also provided on the construction of new railway lines by year, route names, distances, and future railway projects.*

Keywords: *freight transport distance, railway line, high-speed train, electrified railways, Eurasian railway, railway junctions.*

Mustaqillikning dastlabki yillarida bir-biriga bog'liq bo'lgan temir yo'llarda davlatlarning mustaqil temir yo'l liniyalariga ega bo'lishi bilan qator muammolar yuzaga keldi. Kun tartibida mamlakatning barcha hududlarini markaz bilan bog'lashga imkon beruvchi temir yo'l liniyalari qurish masalasi yuzaga keldi. O'zbekistonning markazi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Surxondaryo viloyatlari bilan bog'lovchi yo'l Turkmaniston Respublikasi orqali o'tar, bu esa yo'lovchilarni va yuklarni manzilga yetkazishda turli muammo va uzilishlarni keltirib chiqarar edi. Shu bilan birga Farg'ona vodiysi bilan bog'lovchi temir yo'l Tojikiston Respublikasining Sug'd viloyati orqali o'tardi. Shu sababli 1993- yildan boshlab yuqoridagi hududlarni markaz bilan bog'lash, temir yo'l mustaqilligiga erishish borasida magistral temir yo'l liniyalarini qurish ishlari boshlab yuborildi. Bu esa 2018 yilga kelib respublikaning barcha hududlarini temir yo'l tarmog'i bilan bog'lab olish va temir yo'l transporti mustaqilligiga erishishga imkon berdi.

Mustaqillik yillarida quyidagi temir yo'l liniyalari qurilib, foydalanishga topshirildi: 1993 -yilda Nukus - Qumshung'ul (Kegayli tumani), 1994- yilda Qumshung'ul - Chimboy, Nukus - Sulton-Uvays (79 km), 1996 -yilda Tuyamo'yin - To'rtkul (60 km), 1995- yil yanvardan 2001 yil 1 fevralga qadar Uchquduq II - Sulton-Uvaystog' (342 km), 1995-2007 yillarda 223 km uzunlikdagi Toshg'uzor – Boysun -

Qumqo‘rg‘on, 1997- yilda Yakkabog‘- Chiroqchi (12 km), 1998-1999 yillarda Shovot – Jumurtov (55 km) [1].

Mamlakatimiz Hind okeaniga chiqish, shuningdek shimoldagi davlatlarni janubiy Osiyo davlatlari hamda Janubi-G‘arbiy Osiyo davlatlariga o‘tish istiqbolini yaratuvchi 75 km uzunlikdagi Xayraton – Mozori - Sharif temir yo‘li 2010 -yilning 22 yanvarida ochildi.

1994-2001 yillarda qurilgan Navoiy – Uchquduq – Sulton-Uvaystog‘– Nukus temir yo‘li 700 km ni tashkil etadi. Shuningdek O‘rta Osiyoda yagona bo‘lgan temir va avtomobil ko‘prigi Amudaryodan 681 metr uzunlikda o‘tkazildi. 223 km ni tashkil etuvchi Toshg‘uzor – Boysun - Qumqo‘rg‘on temir yo‘li esa yuk va yo‘lovchi tashish masofasini 170 km ga qisqartirish bilan birga tranzit to‘lovlardan ozod qildi.

Respublikaning xorijga jumladan, Janubiy va janubi-g‘arbiy Osiyo davlatlariga chiqishida Mashhad – Seraxs - Tajan temir yo‘lining qurilishi muhim ahamiyat kasb etadi. 1996- yil 13- may kuni Mashhadda 295 km.li mazkur yo‘lning ochilishi bo‘ldi.

Mustaqillik yillarida temir yo‘llarni elektrlashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratildi. O‘tgan davr ichida “Toshkent-Xo‘jaket”, “To‘qimachi-Angren”, “Toshkent-Samarqand”, “Maroqand-Qarshi” liniyalari elektrlashtirildi. 325 kilometrlik “Qarshi-Termiz” temir yo‘l uchastkasini elektrlashtirish, ikki tomonlama qatnovga ega bo‘lgan “Jizzax-Yangiyyer” elektrlashtirilgan temir yo‘l tarmog‘i qurilishining ikkinchi bosqichi amalga oshirilmoqda. O‘tgan yillar davomida 1800 kilometrdan ortiq temir yo‘llar elektrlashtirildi [2]. Elektropoezdlarning qatnovi natijasida poezdlardan foydalanish xarajatlarini 20 foizga kamaytirish, yo‘lovchi va yuk tashish tezligini 1,3 barobar oshirish imkoni yaratildi. Ispaniyaning “Talgo” kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori tezlikda harakatlanadigan “Afrosiyob” elektropoezdi qatnovi 2011-yil Toshkent va Samarqand shaharlari o‘rtasida yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, 2015-yil avgust oyida ana shunday tezyurar poezd Toshkent-Qarshi, 2016-yil 25-avgust kuni Toshkent-Buxoro yo‘nalishiga qo‘yildi. 215 yo‘lovchini tashish imkoniga ega bo‘lgan mazkur poezd Toshkent- Samarqand

yo‘nalishini 2 soatda, Toshkent-Qarshi yo‘nalishini 2,5 soatda, Toshkent-Buxoro yo‘nalishini esa 3 soatu 25 daqiqada bosib o‘tmoqda [3].

2010 yilning 27 iyulida To‘qimachi - Angren temir yo‘lini elektrlashtirish yakuniga yetkazildi. 2011 yilning 8 oktabrida Toshkent va Samarqand o‘rtasidagi 780 km li masofada tezyurar “Afrosiyob” poyezdi foydalanishga topshirildi. 2013- yil iyulda Angren - Pop yo‘nalishida 129 km ni tashkil qiluvchi (shundan 19 km tunnel) elektrlashtirilgan temir yo‘lini qurish ishlari boshlandi. Mazkur yo‘lda yuk tashish 2016- yilning iyulidan yo‘lga qo‘yildi. 2015 yilning sentabrida tezyurar poyezd qatnovi Samarqanddan Qarshi shahrigacha uzaytirildi. 2016 yilning sentabrida tezyurar poyezdlar qatnovi Samarqanddan Navoiy va Buxoro shaharlariga ham qatnay boshladi.

2016- yilda 397 km masofani tashkil etuvchi Konimex - Miskin temir yo‘li qurilishi boshlandi. 2017 yilning mart oyida mazkur yo‘lning boshlanish nuqtasi Buxoro stansiyasidan boshlanishiga qaror qilindi. 2017-yilning 1-sentabriga qadar Buxoro - Miskin temir yo‘lining 355 km masofasiga temir yo‘l izlarini yotqizish ishlari yakuniga yetdi. 2017 - yilning fevral oyida Urganch-Xiva temir yo‘lini qurish ishlari boshlanib, 2018 - yilda mazkur ishlar yakuniga yetdi va shu bilan birga Xiva yangi temir yo‘l vokzali foydalanishga topshirildi. 2018- yil sentyabrda Qarshi - Kitob temir yo‘lini rekonstruksiya va elektrlashtirish ishlari boshlanib, Toshkent - Kitob yo‘nalishida tezyurar “Afrosiyob” poyezdi qatnovi yo‘lga qo‘yildi.

2025- yilning yanvar oyidan boshlab qurilishi boshlangan 23,8 km uzunlikdagi Baytqo‘rg‘on – Parkent elektrlashtirilgan temir yo‘li Toshkent viloyati Parkent tumanining sayyohlik sayohatini, uning savdo-iqtisodiy imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Unda kuniga 275 ming nafargacha yo‘lovchi tashilishi hisob-kitob qilingan.

Shuningdek, Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan Urgut tumaniga qadar quriladigan 50 km. lik temir yo‘l tarmog‘i viloyatning Jomboy, Samarqand, Toyloq va Urgut tumanlaridan o‘tishi rejalashtirilgan. Mazkur tumanlarning aholi gavjum hududlarida bekatlar tashkil etiladi. Xususan, Tojikiston bilan chegaradosh Urgut tumanidagi “Jartepa” chegara bojxona posti yaqinida bekat quriladi. Bu esa

qo'shnilarimizga ham O'zbekiston bo'ylab temir yo'l orqali sayohat qilish imkonini berishi kutilmoqda.

“Jaloliddin Manguberdi” tezyurar poyezdi esa 2026 yildan boshlab Toshkent va Xivani bog'laydi. Buning natijasida vaqt sarfi 14 soatdan 7 soat 40 daqiqaga qisqaradi.

2026 – 2030 yillarda jami 151 km bo'lgan “Nurafshon – Pskent – Bo'ka – Bekobod – Boyovut – Yangiyer” va “Xovos – Dashtobod” yo'nalishlarida elektrlashtirilgan yangi temir yo'llar qurilishi ham rejalashtirilgan [5].

Janubiy Osiyo va Yevropa davlatlari o'rtasida Markaziy Osiyo orqali yuklarni tashish vaqtini hamda narxini sezilarli darajada kamaytiradigan loyiha esa “Mozori-Sharif – Qobul - Peshavor” temir yo'lining qurilishidir. Shuningdek, yangi transafg'on temir yo'li - Pokistonning “Korachi”, “Qosim” va “Gvadar” dengiz portlariga chiqadi hamda Janubiy Osiyo temir yo'l tizimini Markaziy Osiyo va Yevroosiyo temir yo'l tizimlari bilan bog'laydi (1-rasm).

1-rasm. Mozori-Sharif-Qobul-Peshovar temir yo'li loyihasi.

Mazkur rasm internet ma'lumotlaridan olingan.¹

Istiqbol loyiha bo'lgan Xitoyni Markaziy Osiyo davlatlari bilan bog'laydigan temiryo'l tarmog'ini qurish loyihasining amalga oshirilishi Xitoydan Qirg'iziston

¹ https://kavkazgeoclub.ru/content/put-na-indostan-transafganskiy-koridor?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera

orqali O‘zbekistonga, so‘ngra Turkmaniston, Eron va Turkiyaga chiqish imkonini beradi.

Mazkur xalqaro transport yo‘lagi qurilishi “Qashqar – Torugart – Makmal – Jalolobod - Andijon” yo‘nalishining kombinatsiyalangan varianti bo‘yicha amalga oshiriladi. Xitoy - Qirg‘iziston - O‘zbekiston temiryo‘lining uzunligi 486 km ni tashkil etadi, shundan taxminan 312 km Qirg‘iziston Respublikasi hududidan o‘tadi, u yerda 18 ta temiryo‘l stansiyasi qurilishi rejalashtirilgan, bundan tashqari, tog‘li relyefni hisobga olgan holda, 81 ta ko‘prik qurish va uzunligi 120 km dan ortiq bo‘lgan 41 ta tunnelni burg‘ilash talab etiladi. Mazkur temir yo‘lining 40 % tunnel va ko‘priklar orqali o‘tib, 2030 yilda qurilishi yakunlanishi rejalashtirilgan. (2-rasm).

2-rasm. Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston temir yo‘li loyihasi.

Mazkur rasm internet ma‘lumotlaridan olingan.¹

Mamlakatimiz temir yo‘llarining umumiy uzunligi 7 400,0 km.dan ortiqni (01.01.2024 yil holatiga) tashkil etib, uning 4 839,7 km. ni foydalanishdagi temir yo‘llar hisoblanadi. Mavjud temir yo‘llarning 40,1 foizi elektrlashtirilgan. Elektrlashtirilgan yo‘llarning katta salmog‘i hududlar kesimida Toshkent (19,4 %),

¹ https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/21/uzb-kg-china/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera

Qashqadaryo (16,5 %), Samarqand (12,6 %), Namangan (10,6 %) va Surxondaryo viloyatlari (10%) hissasiga to‘g‘ri keladi.

O‘zbekiston temir yo‘llari 6 ta mintaqaviy temir yo‘l uzellaridan tarkib topgan. Bular: “Toshkent” MTU, “Qo‘qon” MTU, “Buxoro” MTU, “Qo‘ng‘irot” MTU, “Qarshi” MTU va “Termiz” MTU lardir. Mazkur mintaqaviy temir yo‘l uzellarida jami 272 ta stansiya va 9 ta bo‘luv punktlari mavjud. Bunda “Buxoro” MTU da 70 ta, “Toshkent” MTU da 58 ta, “Qo‘ng‘irot” MTU da 49 ta, “Qo‘qon” MTU da 38 ta, “Qarshi” MTU da 31 ta va “Termiz” MTU da 26 ta stansiyalar joylashgan. (3-rasm).

3-rasm. O‘zbekiston temir yo‘llari xaritasi.

Mazkur rasm internet ma‘lumotlaridan olingan.¹

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki o‘ziga xos transport tarkibiga ega, dengiz va okeanlardan uzoqda, Yevropa va Osiyo mamlakatlarning markazida joylashgan O‘zbekiston Respublikasida transport tizimlarini, ayniqsa avtomobil va temir yo‘l liniyalarini rivojlantirish masalasi doimo dolzarb masalalardan bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qolmoqda.

¹ <https://railway.uz/upload/iblock/553/553ffbb437093bc77f90c99feedc2654.jpg>

Mamlakatimiz shimoldagi va janubdagi hamda g'arbdagi va sharqdagi davlatlarni bog'lab turuvchi xalqaro istiqbolli loyihalarda faol ishtirok etishi maqsadga muvofiqdir. Zero, mamlakatning tranzit potentsiali unga mazkur loyihalarda qatnashishga ustuvorlik beradi. Shu bilan birga mamlakatimizda avtomobil va temir yo'l infrastrukturasi yanada rivojlantirish, temir yo'l yo'nalishlarni elektrlashtirishni jadallashtirish, tezyurar poyezdlar qatnovi geografiasini kengaytirish bilan birga mamlakat hududlari doirasida ham o'zaro aloqadorlikni yanada rivojlantirish tadbirlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq [4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ниязов А.А., Махамдалиев Р.Й. Узбекистон Республикаси темир йул транспортининг ривожланиш тарихи ва истикболи //“ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES” №2(2) 2021. 707-720 б. DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00255
2. “Ўзбекистон темир йўллари” давлат акциядорлик жамияти жамоасига // “Темирйўлчи”, 2014, 13 ноябрь. [In Uzbek: To the team of Uzbekistan Railways].
3. Юлдашев. Б. “Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021 I-Республиканская научно-техническая конференция (Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)
4. https://www.oriens.uz/media/journalarticles/146_Razzoqova_Jumagul_Rasul_bek_qizi_978-986.pdf
5. <https://www.spot.uz/oz/2025/11/13/railway/>